

МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ СЛАБЫХ МЕСТ В ТРАНЗИТНОМ ПОТЕНЦИАЛЕ**Королева А.А.***Кандидат физико-математических наук
Белорусский государственный университет***METHODOLOGY FOR IDENTIFYING WEAK POINTS IN TRANSIT POTENTIAL****Koroleva A.***Candidate of Physical and Mathematical Sciences
Belarusian State University***Аннотация**

На основе гибридного метода, включающего рейтинг LPI и модель Исикавы, разработана пошаговая методика выявления слабых мест в транзитном потенциале. При этом устранение выявленных слабых мест потребует генерирования инструментов, в совокупности дающих организационно-экономический механизм развития транзитной транспортной логистики Беларуси.

Abstract

Based on the hybrid method, which includes the LPI rating and the Is-ikawa model, a step-by-step method for identifying weaknesses in the transit potential has been developed. At the same time, the elimination of identified weaknesses requires the generation of tools that together provide an organizational and economic mechanism for the development of transit transport logistics in Belarus.

Ключевые слова: конкурентная позиция, транспортная логистика, транспортно-логистический потенциал, транзитный потенциал.

Keywords: competitive position, transport logistics, transport and logistics potential, transit potential.

Методы и модели анализа конкурентных позиций страны (фирмы) на рынках широко известны и разнообразны и включают: модель SWOT-анализа, модель BCG, модель позиции в конкуренции GE, матрицу Ансоффа, модель Shell, модель PEST-анализа, модель пяти сил Портера, модель 3К, 7Р-модель, 7S-модель [1; 2; 3], метод квадрата Декарта, а также различные модели рейтингов и в первую очередь модель Всемирного банка и Университета Турку LPI [4], которые выявляют слабые конкурентные стороны страны. При анализе глубинных причин невысокой конкурентоспособности также широко используются методы установления причинно-следственных связей типа метода Why-Why-анализа [5] или метод причинно-следственных связей Исикавы [6], указывающие инструменты ее устранения и пути повышения. Однако, как правило, перечисленные модели и методы применяются изолированно. Идея нашего гибридного инструментального метода интегрировать различные модели и методы и применять их совместно с целью синтеза инструментов развития белорусской транспортной логистики (рисунок 1).

Метод назван гибридным, так как его концепция в совместном применении разных моделей и методов анализа конкурентоспособности, что позволяет генерировать инструменты преодоления препятствий и устранения слабых сторон, которые в совокупности дают организационно-экономический механизм повышения конкурентоспособности. Изложение гибридного инструментального метода интеграции методов анализа конкурентных позиций ведется на примере Беларуси с учетом создаваемой единой транспортно-логистической системы ЕАЭС.

Предлагаемый гибридный инструментальный метод обобщает применяемые в отдельных компаниях интегрированные бизнес-стратегии: Integrated Marketing Communion компании Bentley, микс-маркетинг компании BMW и т. д. [2]. В гибридный метод также будем включать рейтинговый анализ транспортно-логистического потенциала с помощью индекса LPI [4] или индекса DHL [7].

Рисунок 1 – Гибридно-инструментальный метод разработки организационно-экономического механизма развития транспортной логистики Республики Беларусь в едином транспортном пространстве ЕАЭС

Источник: авторская разработка.

Гибридный инструментальный метод I: SWOT-анализ выявления угроз для транзитного потенциала и Why-Why-анализ путей их устранения. Построим гибридный инструментальный метод, интегрирующий модели SWOT-анализа (или PECT-анализа) и Why-Why-анализа. С помощью модели SWOT-анализа выявляем коренные факторы, наиболее влияющие на экспортный транспортно-логистический потенциал и разбитые на внешние и внутренние. После чего применяем ме-

тод Why-Why-анализа, который выявляет глубинные причины слабых сторон и угроз. Модель Why-Why-анализа, называемая «5 почему?», широко применяется для исследования причинно-следственных связей с целью добраться до корневой причины и впервые была применена заводом Toyota.

Сначала оценим транспортно-логистический потенциал Беларуси с помощью SWOT-анализа (рисунок 2).

Внутренние факторы

Сильные стороны

- Стратегическое географическое положение
- Заинтересованность правительства в развитии логистики в стране
- Членство в ЕАЭС
- Высококвалифицированная рабочая сила
- Невысокий уровень зарплат

Слабые стороны

- Отставание развития транспортной логистики в сравнении с ЕС
- Замедленность таможенных процедур у соседей (Польша, Литва)
- Невысокая степень использования цифровых инноваций и их унификация с партнерами
- Отдаленность портов и небольшая территория государства
- Недостаточная унификация транспортной логистики с мировой нормативной базой
- Раздробленность организаций-автоперевозчиков
- Низкая конкурентоспособность внутренней транспортной логистики

Возможности

- Растущий грузопоток между Китаем и ЕС
- Использование ТЛЦ для сборочных производств
- Возможность стать лидером транзитных транспортно-логистических услуг (политическая слабость Украины и Литвы)

Угрозы

- Ограничение транспортных возможностей Беларуси ввиду санкций ЕС
- Создание путей перевозки грузов, минуя Беларусь, например китайских грузов через Украину и порты России
- Снижение потоков европейских грузов в Россию по причине санкций ЕС

Внешние факторы

Рисунок 2 – SWOT-анализ транзитного транспортно-логистического потенциала Беларуси
 Источник: авторская разработка.

Далее воспользуемся известным методом в логистике Why-Why-анализа, позволяющим выявить корневые причины, имеющие наибольшее влияние на ситуацию в целом. При этом используем отчеты Всемирного банка [8] и ЕЭК ООН [9] для выявления причины слабого транспортно-логистического потенциала внутренней логистики. Всемирный Банк еще в 2010 г. высокий уровень логистических издержек в государствах-членах ЕАЭС, в том числе Беларуси, обуславливал следующими факторами:

– неэффективно используется грузовой автотранспорт внутри страны (его производительность в 4 раза ниже по сравнению с развитыми странами);

– значительная доля внутреннего парка автомобилей характеризовалась низким техническим уровнем, высокой степенью изношенности в эксплуатации, несоответствием структуре перевозимых грузов и другим эксплуатационным требованиям;

– недостаточное развитие логистических систем (из 770 существующих видов логистических услуг белорусские логисты оказывали примерно 90, в логистических центрах – порядка 20 функций, в западноевропейских – 50–70), слабая координация при осуществлении мультимодальных перевозок с участием других видов транспорта;

– отсутствие эффективных перевозочных технологий в грузообрабатывающих узлах и на междугородних маршрутах обусловили слабое использование большегрузных автотранспортных средств и неадекватное увеличение на внутренних перевозках малотоннажного автопарка, при ликвидации системы загрузки порожних автомобилей грузом в попутном или обратном направлении.

Для эффективной организации внутренних грузопотоков такой небольшой страны, как Беларусь, не требуется большое количество ТЛЦ, их доходы от обслуживания внутренних грузопотоков не будут большими. Конкуренция на рынке внутренних грузопотоков Беларуси будет высокая и соответствующая логистическая инфраструктура достигнет требуемого уровня без значительных дополнительных усилий.

Главной целью всех уровней должна стать ликвидация проблем в планировании развития транспортно-логистической системы страны, поскольку они в совокупности оказывают сильное влияние на конкурентность системы в целом. Важно при планировании правильно адаптироваться к политическим и внешнеэкономическим факторам, поскольку даже небольшие изменения в политической и экономической ситуации за рубежом вызывают значительное количество ошибок в планировании.

Из-за недостатков планирования и разобщенности, например, мелких фирм-автоперевозчиков имеет место нерациональная организация транзитных транспортно-логистических процессов и складской логистической инфраструктуры. Невозможность ведения эффективной деятельности в условиях ограниченной конкуренции привела к снижению стандартов в отношении развития объектов разных уровней и подготовки работников в сфере логистики. Ситуацию с низким рейтингом LP можно было бы списать на отсутствие выхода к морю, небольшие размеры страны. Вместе с тем выгодное географическое расположение Беларуси требует развивать способности стать важнейшим партнером для ведения внешнеэкономических отношений. Именно поэтому так важно разработать

рекомендации для повышения транзитной привлекательности страны и увеличения ее транзитного транспортно-логистического потенциала. В таблицах 1 и 2 представлены результаты анализа корневых причин недостаточной транзитной привлекательности Беларуси. Изыскание каждой корневой причины происходит в пять этапов: на первом происходит фиксация главных проблем (слабые стороны SWOT-анализа), а затем – углубление в проблему на каждом из четырех Why-этапов. Таблица

1 содержит выявление внешних проблем, снижающих конкурентоспособность, а таблица 2 – внутренних. С помощью горизонтального анализа определим, какие проблемы имеют наибольшее влияние на транзитную привлекательность Беларуси и от каких из них следует избавляться в первую очередь. Диаграмма угнетения (рисунок 3) обобщает проблемы (ошибки), которые позволяют находить принципиальные причинно-следственные связи (на рисунке 3 связь факторов происходит по часовой стрелке).

Рисунок 3 – Диаграмма угнетения проблем транспортной логистики Республики Беларусь
Источник: авторская разработка.

Таблица 1
Внешние факторы, поддерживающие развитие транзитного транспортно-логистического потенциала Беларуси, и их причины, выделенные с помощью Why-Why-анализа

Проблемы уровня					Корневая причина	Инструмент нейтрализации причины
Why-1	Why-2	Why-3	Why-4	Why-5		
Простой транспортных средств на таможенной границе	Большие очереди на границе Беларуси	Замедленность таможенного и пограничного оформления международных перевозок	Не утверждены некоторые договоренности по таможенным и пограничным процедурам	Необходим электронный документооборот, унифицированный с ЕС и КНР	Плохие отношения с соседями: Литвой и Польшей	Улучшение отношений с Литвой и Польшей
Конкуренция альтернативных маршрутов	Выбор других маршрутов перевозки грузов	1. Переориентация мирового рынка торговли и связей. 2. Переориентация России на собственные порты	1. Грузоперевозчики ЕС и КНР доставляют товар по другим направлениям. 2. Снижение товарных потоков из России в Калининград через Беларусь	1. Санкции против Беларуси. 2. Санкции против России и антисанкции для стран ЕС	Специальная операция в Украине	Улучшение отношений с ЕС
Низкая степень цифровизации и ее унификации с партнерами	Отставание Беларуси в сфере цифровизации от стран-партнеров, низкая информатизация документооборота	Недостаточность опыта разработки, внедрения и поддержания новых цифровых технологий в логистике	Плохая осведомленность о современных цифровых разработках, их высокая стоимость	Недостаточная ориентация Парка высоких технологий на рынок ЕАЭС в области логистики	Медленное развитие местных цифровых логистических проектов ЕАЭС, Китая, ЕС	Унификация цифровых стандартов ЕАЭС с ЕС и КНР
Невысокая степень унификации законодательства в отношении логистики в ЕАЭС, ЕС и КНР	Плохая осведомленность о нюансах законодательства партнеров	Загруженность доступа ко многим законодательным документам партнеров	Большое количество неструктурированных законодательных актов	Отсутствие публичной системного свода законов и актов в области логистики	Ошибка организации взаимодействия	Создание совместной комиссии по цифровым коридорам ЕАЭС, КНР, ЕС
Медленная реализация совместных транспортно-логистических проектов ЕАЭС	Отсутствие целевых денежных средств Евразийского банка развития для инвестиций в логистику и недостаточное привлечение частных инвесторов	1. Малое количество международных финансовых отношений. 2. Приоритет у других отраслей экономики	Недостаточно инвесторов. 2. Нет осознания реальной важности транзитной логистики	Низкая привлекательность ЕАЭС как делового партнера. 2. Недооценка возможностей транзитного потенциала в Беларуси	Слабая позиция ЕАЭС как участника внешнеэкономических отношений на мировой арене	Повышение инвестиционной привлекательности цифрового коридора «Азия – Европа»

Источник: авторская разработка.

Таблица 2
 Внутренние проблемы развития транзитного транспортно-логистического потенциала Беларуси, выделенные по результатам Why-Why-анализа

Why-1	Why-2	Why-3	Why-4	Why-5	Корневая причина	Инструмент нейтрализации причины
Высокая конкуренция резидентов	Большое количество иностранных логистических операторов в Беларуси	Слабая защита отечественных перевозчиков	Монополизация некоторых видов транспорта, законодательные ограничения для частных предприятий	Отсутствие баланса между частной и государственной собственностью	Ошибка организации	Улучшение антимонопольного регулирования логистики
Нevысокое компетенции логистов в транспортной логистике	1. Отсутствие практической ориентации образования. 2. Нет системного подхода к обучению в вузах	Неэффективная программа обучения по специальности в вузах в целом и на кафедрах в частности	Невысокая квалификация преподавателей	Недостаточное финансирование в сфере образования и низкая зарплата преподавателей	Ошибка организации подготовки и использования персонала	Вступление в международную организацию сертифицикации логистов профессионалов E.L.A
Первzвитость внутреннего рынка логистических услуг	Малая функциональность логистических операторов Беларуси	Отсутствие 3PL и 4PL-провайдеров логистических услуг	Малое количество клиентских операций	Утечка «мозгов» за рубеж	Ошибка организации и персонала	Повышение конкуренции и компетенций
Низкая рентабельность ТЛЦ	Неполная заполненность складов	Высокая стоимость аренды складов, неудачное расположение	Предложение превышает спрос	Количество складов стало важнее качества	Ошибка планирования и реализации	Улучшение работы ТЛЦ за счет внедрения современных технологий
Высокие издержки в транзите	Нерациональное управление транзитными потоками товаров	Узкие места в планировании объемов транзита и операций по его переработке	Работа с товарами транзитных потоков по традиционным схемам	Нежелание тратить время и деньги на перестройку системы	Ошибка планирования	–
Нevысокие международные рейтинги (LPI, DHL)	Плохое мнение опрашиваемых экспертов о качестве логистических процедур в Беларуси	Распространение мифов о плохом качестве логистики в Беларуси	Нevысокое качество работы таможи	–	–	Организация рекламной кампании о достижениях белорусской логистики

Источник: авторская разработка

Гибридно-инструментальный метод II: рейтинговый анализ и модель причинно-следственных связей Исикавы. Второй гибридно-инструментальный метод выявления слабых мест в белорусской транспортной логистике получим как синтез рейтинговой модели на основе индекса эффективности логистики LPI (Всемирного банка) и причинно-следственной модели-диаграммы Исикавы, предложенной еще в 1952 г. японским профессором менеджмента Исикавой (Ishikawa) и нашедшей широкое применение в экономике [6] как Fishbone Cause and Effect Diagram (диаграмма рыбе́й кости причин и эффектов).

На основе гибридного метода II – рейтинг LPI + модель Исикавы – построим методику выявления слабых мест в транзитном потенциале, устранение которых потребует генерирования инструментов, в совокупности дающих организационно-экономический механизм развития транзитной транспортной логистики Беларуси.

Методика выявления слабых мест в транзитном потенциале.

Шаг 1. С помощью рейтинговой модели LPI определим отставание (в процентах) Беларуси от

мировых лидеров в области логистики – Сингапур (первое место в рейтинге LPI) и КНР (первое место в мировом экспорте транспортных услуг) – по каждой из шести компонентов: таможня, инфраструктура, компетентность, качество, отслеживание, международные перевозки. Выявленные слабые места в транзитном потенциале должны быть улучшены. Таблица 3 показывает динамику Беларуси за 16 лет по этим компонентам LPI.

С 2018 по 2023 г. Беларусь улучшила свой результат по компонентам «таможня», «инфраструктура», «международные перевозки», «своевременность обслуживания груза». Недостаточно хорошо в логистические процессы внедрялись цифровые технологии, о чем свидетельствует нестабильность компонента «отслеживание груза», хотя с 2016 г. эта позиция повысилась с 134-го места до 91-го. Наибольшее отрицательное влияние на индекс страны в LPI-2023 оказала компонента «компетентность логистики», по которой Беларусь с 85-го опустилась на 91-е место. В итоге Беларусь оказалась на 79-й позиции мирового рейтинга (рисунки 4–5).

Таблица 3

Улучшение (ухудшение) транзитного потенциала Беларуси согласно компонентам индекса LPI

Критерий оценки	Баллы по годам						Место по годам					
	2007	2012	2014	2016	2018	2023	2007	2012	2014	2016	2018	2023
Таможня	2,67	2,24	2,5	2,06	2,35	2,6	50	121	87	136	112	74
Инфраструктура	2,63	2,78	2,55	2,1	2,44	2,7	54	65	86	135	92	68
Международные перевозки	2,13	2,58	2,74	2,62	2,31	2,6	126	107	91	92	134	91
Компетентность логистики	2,13	2,65	2,46	2,32	2,64	2,6	120	89	116	125	85	92
Отслеживание груза	2,71	2,58	2,51	2,16	2,54	2,6	66	98	113	134	109	94
Своевременность	3	2,87	3,05	3,04	3,18	3,1	78	114	93	96	78	76
LPI	2,53	2,61	2,64	2,4	2,57	2,7	74	91	99	120	103	79

Источник: авторская разработка на основе базы данных Всемирного банка [4].

Рисунок 4 – Сравнительный анализ за 2023 г. LPI слабых мест в белорусском транзитном потенциале транспортной логистики в сравнении с мировыми лидерами: Сингапуром (по индексу LPI) и Китаем (по экспорту транспортных услуг) (максимальный возможный балл – 5)

Источник: авторская разработка на основе расчетов с использованием информации базы данных Всемирного банка [4].

Рисунок 5 – Отставание Беларуси и Китая от мирового лидера – Сингапура – по отдельным направлениям транспортной логистики согласно рейтингу LPI-2025, %

Источник: авторская разработка.

Шаг 2. По каждому из выявленных слабых мест транспортного потенциала составляем модельную диаграмму Исикава (рисунки 6–7) и выявляем глубинные причины слабых мест.

Шаг 3. Для каждой из глубинных причин предлагаем организационно-экономический инструмент устранения.

С помощью диаграммы Исикавы (рисунок 7) выявляем глубинные причины слабой работы белорусской таможни (62 % от уровня работы сингапурской таможни; рисунок 6). Полагаем, что эксперты, оценивавшие работу белорусских пунктов пересечения границы в рейтинге LPI-2018, были не совсем объективными. Белорусская сторона границы, как правило, работает быстрее и эффективнее, чем сопредельные таможни по всем белорусским границам. К примеру, белорусская инновация «одной остановки» в белорусских пунктах пересечения границ и представление таможенным органам предварительной информации вошли даже в справочник ОЭСР – ЕЭК [10] по лучшим практикам пересечения границы. Приведенные проблемные вопросы по рейтингу LPI-2018 белорусская таможня устранила, и поэтому в рейтинге LPI-2019 заняла 74-е место – это лучшее место вместе с инфраструктурой (она 68-я). Ухудшила свои позиции Беларусь по компоненте компетентность логистики, поэтому с помощью диаграммы 7 выявляем глубинные причины и намечаем инструменты их устранения. Тем не менее, направления по улучшению работы таможни указаны на рисунке 7.

Применим диаграмму Исикавы для выявления причинно-следственных взаимосвязей слабых мест в белорусском транспортно-логистическом потенциале, указанных рейтинговой моделью LPI по уровню компетенций (рисунок 7: отставание от Сингапура на 41 %). Несмотря на невысокие места по этой компоненте, вызванные в том числе плохой осведомленностью экспертов, выставивших оценки, об истинном положении дел, диаграмма Исикавы указывает пути улучшения ситуации и возможные инструменты для этого.

Проведенный анализ позволил выявить слабые места в компетентностной подготовке логистов и работе таможни, что позволяет сформулировать инструменты для их нейтрализации. Один из главных, по результатам опросов и ранжирования, недостающих логистических навыков и компетенций – плохое умение строить управление цепями поставок (SCM).

При генерировании инструментов устранения (парирования) выявленных негативных ситуаций полезен также метод квадрата Декарта, который позволяет рассмотреть ситуацию с разных сторон, учесть возможные потери и выгоды от предложенного инструмента.

На рисунке 8 представлено применение идеи Декарта в усовершенствованном виде для ситуации «полное закрытие для автогрузопотоков польской границы».

Рисунок 6 – Диаграмма Исикавы причинно-следственного анализа слабой работы белорусской таможенни

Источник: авторская разработка.

Рисунок 7 – Диаграмма Исикавы для причинно-следственного анализа слабого места «компетентность»

Источник: авторская разработка.

<p>Что будет, если это произойдет?</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Потоки грузов автотранспортом из России, Беларуси, стран Центральной Азии будут переориентированы на границу Литвы 	<p>Что будет, если это НЕ произойдет?</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Потоки грузов автотранспортом между Россией, Беларусью, Центральной Азией будут продолжать следовать в ЕС ▪ ЕАБР начнет кредитовать отложенное строительство автомагистрали «граница России – Гомель – Брест» для китайских грузов, перемещаемых автотранспортом
<p>Чего НЕ будет, если это произойдет?</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Остановки потока контейнеров в ЕС через литовскую границу 	<p>Чего НЕ будет, если это НЕ произойдет?</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Затопление на границе с Литвой ▪ Резкого увеличения потоков грузов через балтийские порты России

Рисунок 8 – Применение усовершенствованного метода квадрата Декарта
 Источник: авторская разработка.

Таким образом, в проведенном исследовании на основе гибридного метода, включающего рейтинг LPI и модель Исикавы, разработана пошаговая методика выявления слабых мест в транзитном потенциале, устранение которых потребует генерирования инструментов, в совокупности дающих организационно-экономический механизм развития транзитной транспортной логистики Беларуси.

Список литературы

1. Лавлок К. Маркетинг услуг: персонал, технология, стратегия. – М.: Вильямс, 2005. – 1008 с.
2. Шив Ч., Уотсон А. Курс MBA по маркетингу. – М.: Альпина Паблишер, 2003. – 717 с.
3. Ковалев М. М., Господарик Е. Г. Банковская аналитика. – Минск: Изд. Центр БГУ. – 2020. – 456 с.
4. Connecting to Compete 2007, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018: trade logistics in the global economy: The logistics performance index and its indicators [Electronic resource] / J.-F. Arvis [et al.]. – Washington: The World Bank, 2018. – URL: <http://siteresources.worldbank.org/INTTLF/Resources/lpi-report.pdf> (date of access: 20.02.2019).
5. Сабатков Т. Р. Инструменты логистики: Why-Why анализ на примере проекта по оптимизации возвратного потока дистрибьюторской компании // Логистика и упр. цепями поставок. – 2011. – № 4. – С. 44–46.
6. Исикава К. Японские методы управления качеством. – М.: Экономика. – 1988. – 214 с.
7. Altman S., Bastian P. DHL Global connectedness index 2020, 2021 [Electronic resource]. – DHL. – URL: <https://www.logistics.dhl/global-en/home/insights-and-innovation/thought-leadership/case-studies/global-connectedness-index.html> (date of access: 23.03.2021).
8. Обзор транспортного сектора Республики Беларусь / К. Растоги (рук.) и др.; Деп. устойчивого развития, Регион Европы и Центр. Азии. – Вашингтон: Всемир. банк, 2010. 96 с.
9. Review of the transport and logistics system of the Republic of Belarus / United Nations Econ. Commiss. for Europe. – Geneva; New York: UN, 2013. – 138 p.
10. Передовая практика на пунктах пересечения границы: содействие торговле и транспорту / Справочник ОБСЕ-ЕЭК ООН. – 2012. – 308 с.